

Intelligence collective : un moteur essentiel de l'adaptation humaine

Thomas Maillart

Au-delà de la définition initiale de l'intelligence, qu'est-ce qui caractérise réellement l'intelligence humaine, et comment s'exprime-t-elle collectivement ?

Depuis le XII^e siècle, la notion d'intelligence, issue du latin « *intellegentia* », désigne la capacité à traiter rapidement des informations pour produire de nouvelles connaissances. Elle détermine notre interaction avec le monde, oscillant entre la puissance de création et la tragédie d'un savoir parfois inassouvi. Mais l'intelligence humaine ne se limite pas aux facultés intellectuelles ou au calcul logique. Elle englobe des dimensions émotionnelles, relationnelles et contextuelles.

Ce qui distingue l'intelligence humaine, et en constitue la véritable singularité, est sa capacité à se manifester collectivement. Bien que nos sociétés valorisent avant tout la liberté individuelle, souvent perçue comme un pilier fondamental, c'est dans l'interaction collective que réside une puissance unique de l'espèce humaine. L'intelligence collective permet d'harmoniser des perspectives diverses et d'orchestrer des solutions innovantes¹. Les expressions faciales, les gestes et la synchronisation comportementale renforcent les interactions sociales, rendant possibles des niveaux de coopération inégalés à travers la compréhension consciente ou inconsciente des émotions².

Si l'intelligence individuelle offre une vision unique sur le monde, c'est souvent par la mise en commun des idées et des compétences que naissent les révolutions sociétales. L'intelligence collective repose sur la capacité

d'un groupe à transcender les apports individuels en résolvant les tensions nées des différentes perspectives individuelles. À travers l'histoire, des moments de collaboration exceptionnelle, souvent catalysés par des moments *kairos* suspendus dans le temps³, illustrent cette dynamique : le Bauhaus, au début du XX^e siècle, a révolutionné les arts et l'architecture par une approche collaborative ; le mouvement impressionniste, né de discussions et d'expérimentations collectives, a transformé la peinture ; les conférences Solvay en physique ont rassemblé les plus grands esprits scientifiques pour résoudre des questions fondamentales.

De même, la Silicon Valley et Shenzhen constituent des exemples probants d'intelligence collective dédiée à l'innovation, où des milliers d'individus collaborent à travers des écosystèmes interconnectés pour transformer des idées en technologies révolutionnaires sur la base du partage et la circulation rapide de l'information au sein de la communauté. Ces exemples montrent que l'intelligence collective surgit aussi dans l'urgence de trouver des solutions pratiques à des problèmes concrets, permettant la convergence d'idées qui développent des opportunités uniques pour la création collective.

Les conditions de l'intelligence collective

L'intelligence collective trouve ses racines dans la survie et le développement de l'espèce humaine face à

1 Woolley et al. (2010), pp. 686–688.

2 Astington et Jenkins (1995), pp. 151–165.

3 Orlikowski et Yates (2002), pp. 684–700.

des environnements hostiles et dans l'adversité des catastrophes naturelles. Depuis les premiers groupes humains confrontés à la chasse, à la gestion des ressources et à la protection contre les prédateurs, la coopération a été essentielle pour surmonter des défis complexes. Ce besoin fondamental trouve également un écho dans l'hypothèse du cerveau social de Robin Dunbar, qui postule que l'évolution du néocortex notamment est directement liée à la nécessité de gérer des relations sociales complexes au sein de groupes élargis⁴. Cette hypothèse illustre comment les pressions évolutives ont favorisé l'intelligence collective comme un atout essentiel pour la survie et la résilience humaine, ainsi que chez certains animaux, tels que les macaques rhésus qui se rassemblent et s'entraident en cas de crise⁵.

Chez les êtres humains, l'intelligence collective trouve même une incarnation institutionnelle dans l'action collective et la construction de bases communes permettant à des sociétés de faire face, de manière durable, à des défis environnementaux existentiels, tels que la gestion de la pêche, des ressources en eau ou des pâturages dans les régions alpines, grâce à des règles partagées⁶.

L'intelligence collective ne se manifeste pleinement que lorsque certaines conditions essentielles sont réunies. La diversité des perspectives, issue de groupes variés dans leurs compétences et expériences provenant de leurs intérêts individuels, favorise la génération de solutions innovantes qui deviennent robustes grâce à la réflexion critique collective. Par ailleurs, les interactions sociales, notamment les signaux non verbaux comme la synchronisation comportementale, renforcent la cohésion et la coopération. Une vision commune partagée permet de canaliser l'énergie collective vers un objectif précis, tout en s'appuyant sur des outils collaboratifs tels que les plateformes numériques qui facilitent l'agrégation des contributions et l'analyse collective. Ces facteurs combinés créent un environnement dans lequel l'intelligence collective peut prospérer et répondre efficacement à des défis complexes. Un très bel exemple de défi majeur construit sur l'intelligence collective est Wikipédia, une encyclopédie collaborative à grande échelle qui, en quelques années, est devenue un site Internet de premier ordre, largement reconnu pour sa fiabilité⁷.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) redéfinit les contours de l'intelligence humaine, il est important d'évaluer son impact sur la gouvernance collective et les valeurs démocratiques. Qui définit l'intelligence dans un monde où les algorithmes influencent de plus en plus nos décisions ? L'IA doit-elle servir des objectifs purement économiques ou être conçue de manière à être alignée avec des valeurs so-

ciales, éthiques et humanistes⁸ ? Il semble crucial de doter l'intelligence artificielle de réelles capacités d'empathie, de la rendre capable de comprendre les émotions des êtres humains.

L'intelligence collective comme levier d'innovation

Dans un contexte marqué par des transformations rapides ponctuées par des crises, les sociétés doivent adopter une approche proactive, inspirée du concept de destruction créatrice de l'économiste américain Joseph Schumpeter. Pour cela, elles doivent intégrer l'intelligence collective comme levier d'adaptation et d'innovation. Les bases de cette résilience incluent la création d'une « richesse civique »⁹ : un capital immatériel constitué des richesses propres aux individus, mais aussi de confiance, de réseaux de connaissances et d'une vision partagée favorisant la coopération sociale. Comme l'illustre l'intersection entre intelligence collective, construction communautaire et entrepreneuriat social, ces dynamiques permettent aux sociétés de non seulement survivre aux crises, mais aussi de les transformer en opportunités de renouveau, à condition qu'elles reposent sur des principes d'équité et d'accessibilité.

En valorisant les synergies entre intelligence collective, engagement citoyen et transformations technologiques, les sociétés modernes ont l'opportunité d'élargir le champ de la démocratie et d'éviter une dérive vers des modèles autoritaires pilotés par des intelligences artificielles opaques, contrôlées par quelques individus. La richesse civique ainsi générée constitue une base essentielle pour un développement durable, inclusif et résilient. En définitive, l'intelligence collective se situe à l'interface entre la liberté individuelle et l'intérêt commun, jouant un rôle similaire à celui du contrat social tel qu'énoncé par Jean-Jacques Rousseau et appliqué dans les démocraties libérales. Elle permet d'équilibrer les aspirations personnelles avec les exigences collectives, garantissant ainsi une gouvernance plus juste et efficace face aux défis contemporains.

4 Dunbar (2009), pp. 562–572.

5 Testard et al. (2021), pp. 2299–2309.

6 Ostrom (1990).

7 Giles (2005), pp. 900–901.

8 Gabriel (2020), pp. 411–437.

9 Lumpkin et Bacq (2019) pp. 383–404.

Références

- Astington, J. W. et J. M. Jenkins (1995) : Theory of mind development and social understanding, dans : *Cognition & Emotion*, 9 (2–3), pp. 151–165.
- Dunbar, R. I. M. (2009) : The social brain hypothesis and its implications for social evolution, dans : *Annals of human biology*, 36 (5), pp. 562–572.
- Gabriel, I. (2020) : Artificial intelligence, values, and alignment. *Minds and machines*, 30 (3), pp. 411–437.
- Giles, J. (2005) : Special Report Internet encyclopaedias go head to head, dans : *Nature*, 438 (15), pp. 900–901.
- Lumpkin, G. T. et S. Bacq (2019) : Civic wealth creation: A new view of stakeholder engagement and societal impact, dans : *Academy of Management Perspectives*, 33 (4), pp. 383–404.
- Orlikowski, W. J., et J. Yates (2002) : It's about time: Temporal structuring in organizations. *Organization science*, 13 (6), pp. 684–700.
- Ostrom, E. (1990) : *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Testard, C. et al. (2021) : Rhesus macaques build new social connections after a natural disaster. *Current biology* 31.11, pp. 2299–2309.
- Woolley, A. W. et al. (2010) : Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups, dans : *Science*, 330 (6004), pp. 686–688.

DOI

10.5281/zenodo.15516731

L'auteur

Thomas Maillart est maître d'enseignement et de recherche à la Geneva School of Economics and Management ainsi qu'à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Ses domaines de compétences sont les sciences sociales computationnelles, l'intelligence collective et la cybersécurité. Thomas Maillart a publié des articles dans un grand nombre de revues prestigieuses, telles que *Science*, *Physical Review Letters* et *Philosophical Transactions of the Royal Society A*.

Zusammenfassung

Kollektive Intelligenz fördert einen kreativen Umgang mit Herausforderungen und begünstigt Innovation. Es gibt sie seit den frühesten menschlichen Gemeinschaften. Sie beruht auf der Vielfalt von Perspektiven, auf sozialer Interaktion und auf einer gemeinsamen Vision. Beispiele wie die Bauhaus-Schule, Wikipedia oder das Silicon Valley veranschaulichen ihre Wirksamkeit: Die Kreativität und das Wissen einer Gruppe werden zum Motor des gesellschaftlichen Fortschritts. Angesichts des Aufstiegs Künstlicher Intelligenz lohnt es sich, auch unsere Vorstellungen von kollektiver Intelligenz zu überdenken und neu zu erfinden – und damit unsere demokratischen und ethischen Werte zu stärken.

L'intelligence collective – pas le monopole de l'humanité

Vols coordonnés, migrations synchronisées, formations défensives ou offensives : la nature regorge d'organisations collectives, instinctives et efficaces. Du ciel à la mer, de la savane aux fourmilières : penser ensemble n'est pas réservé à l'humain.

Kollektive Intelligenz – kein Privileg des Menschen

Ob koordinierte Flugmanöver, synchronisierte Wanderungen oder strukturierte Verteidigungsformen: In der Natur zeigt sich kollektives Verhalten als Ausdruck hoher Anpassungsleistung. Vom Fischschwarm bis zur Ameisenstrasse – intelligentes Zusammenspiel ist längst nicht nur dem Menschen vorbehalten.

Série d'images, pp. 49–56 :
Howald Biberstein

